

PEMAJASAN DALAM NOVEL “TABULA RASA” KARYA “RATIH KUMALA” DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBELAJARAN DI SMA/SMK

I Gede Agus Indra Astawaⁱ, Drs. I Made Sugata, M.Hum.ⁱⁱ, Dr. Dra. Ida Ayu
Iran Adhiti, M.Si.ⁱⁱⁱ

PBID IKIP PGRI Baliⁱ

Br. Ramuan, Nusa Penida Kabupaten Klungkung Bali 80771, 083119372124

PBID IKIP PGRI Baliⁱⁱ

Jln. Priyukti, Wanasari Tabanan, 82152, 081999550197

PBID IKIP PGRI Baliⁱⁱⁱ

Jln. Gunung Mangu V No. 12 Perumnas Monang-Maning Denpasar,

80119,081558503888

Email: Agusindra1232@gmail.com*, imadesugata@yahoo.com, dayuiran@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjawab permasalahan penggunaan bahasa pemajasan dan relevansi bahasa pemajasan dalam pembelajaran bahasa dan sastra di SMA/SMK. Tinjauan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : (1) bahasa pemajasan yang meliputi jenis-jenis pemajasan, dan (2) penyiasatan struktur yang meliputi bentuk-bentuk pengulangan bunyi dan pengulangan kata, frase atau kalimat yang terdapat pada novel tersebut. Hasil penelitian ini yaitu penggunaan majas dalam novel tersebut yaitu, majas simile, personifikasi, dan hiperbola, namun majas yang paling dominan digunakan dalam novel ini adalah majas simile, karena dalam novel tersebut lebih banyak membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain melalui ciri-ciri kesamaan antara keduanya, tingkahlaku, dan sebagainya. Relevansi pemajasan pada novel tersebut dalam pembelajaran bahasa dan sastra di SMA/SMK khususnya kelas XII yaitu menggunakan Memahami berbagai hakikat novel Indonesia.

Kata Kunci: Pemajasan dan novel

Abstract

This research answer problem of usage of language pemajasan in learning of language and literature in SMA/SMK. A review of this research is to describe the language of majas which includes the type majas and structure that includes the form of repetition of words contained in the novel. The result of this research is the use of the master in the novel is, simile, personification, and hyperbola, but the most dominant master used is the simile masters, because in the novel more comparing something with something else through the characteristics of similarity between the two, behavior, and so on. Relevance majas in the novel in language and literature learning in SMA/SMK especially class XII that is understanding the nature of novel Indonesia, translation novels and analyze the intrinsic element of the novel.

Keywords : majas and novel

PENDAHULUAN

Secara morfologis, kata kesusastraan berasal dari kata dasar susastra yang diberi imbuhan ke-an. Su artinya baik dan sastra artinya tulisan. Kata susastra dalam bahasa Indonesia tidak hidup pemakaiannya, kecuali dalam kata kesusastraan. Sastra berasal dari kata sas dan tra. Sas artinya mengajar, mendidik, memberi petunjuk dan tra berarti sarana dan alat. Menurut Effendi, sastra adalah ciptaan manusia berbentuk lisan maupun tulisan yang dapat menimbulkan rasa bagus (Karmini, 2011:1). Sastra melukiskan penderitaan manusia, perjuangan, kasih sayang, dan segala sesuatu yang dialaminya. Lewat karya sastra pembaca dapat menafsirkan tentang makna hidup dan hakikat hidup.

Selain melukiskan peristiwa dan penderitaan manusia di dalam kehidupan, karya sastra dapat saja menceritakan kehidupan binatang. Akan tetapi, kehidupan binatang itu dimaksudkan sebagai simbol dari kehidupan manusia. Teeuw mengistilahkan karya-karya

sastra sebagai mimesis (gambaran, lukisan) kehidupan masyarakat, yang pengungkapannya secara imajinasi oleh si pengarang (Karmini, 2011:2).

Oleh karena itu, karya sastra merupakan hasil pemikiran tentang kehidupan manusia yang perwujudannya dalam fiksi serta keberadaannya merupakan pengalaman manusia. Suatu karya sastra diciptakan oleh pengarang untuk dibaca, dimengerti dan dinikmati. Melalui karyanya, pengarang ingin mengungkapkan masalah manusia dan kemanusiaan, penderitaan, perjuangan, kasih sayang, kebencian, nafsu dan segala sesuatu yang dialami manusia di dunia ini. Pengarang dengan cipta sastra ingin menampilkan nilai-nilai yang lebih tinggi dan mampu menafsirkan tentang makna dan hakikat hidup.

Salah satu cara untuk mengetahui gaya penulisan setiap pengarang adalah dengan meneliti kekhasan dan keunikan penggunaan bahasa yang digunakan setiap penulis dalam membuat karya-karyanya. Pengkajian mengenai kekhasan dan

keunikan pemakaian bahasa tersebut adalah untuk menemukan dan menandai ciri umum karya seorang penulis. Ilmu yang tepat untuk mengkaji penggunaan bahasa dalam karya sastra dan pendekatan secara linguistik adalah stilistika. Stilistika adalah penggunaan gaya bahasa secara khusus dalam karya sastra. Gaya bahasa tersebut mungkin disengaja dan mungkin pula timbul serta merta ketika pengarang mengungkapkan idenya. Gaya bahasa merupakan efek seni dalam sastra yang dipengaruhi juga oleh nurani. Melalui gaya bahasa itu seorang sastrawan akan menuangkan ekspresinya (Endraswara, 2013:72).

Analisis stilistika dalam penelitian ini dimaksud sebagai bagian studi linguistik. Pada prinsipnya pusat perhatian stilistika adalah gaya bahasa, yaitu cara yang digunakan oleh seseorang untuk mengutarakan maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarannya. Hal ini cukup beralasan jika peneliti melakukan telaah linguistik dalam rangka menemukan kekhasan pemakaian bahasa figuratif

dan dari beberapa karya sastra yang telah peneliti baca, dalam novel *Tabula Rasa* karya Ratih Kumala terdapat banyak keunikan dalam pemakaian bahasa figuratif yang digunakan oleh pengarang.

Unsur *style* yang berwujud sarana retorika, meliputi penggunaan bahasa figurative (*figurative language*) dan citraan (*imagery*). Bahasa figuratif itu sendiri oleh Abrams (1999:96-97) meliputi: (1) menunjuk pada penggunaan unsur kebahasaan yang menyimpang dari makna yang sebenarnya, (2) lebih menunjuk pada masalah pengurutan kata, masalah permainan struktur atau penyiasatan struktur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul *Bahasa Figuratif dalam Novel "Tabula Rasa" Karya Ratih Kumala dan Relevansinya dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra di SMA/SMK*.

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penggunaan majas dalam pengulangan bunyi, kata, frase dan kalimat dalam novel *Tabula Rasa* karya Ratih Kumala?
2. Bagaimanakah relevansi majas dalam pembelajaran bahasa dan sastra di SMA/SMK?

Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan tinjauan yang dilakukan terhadap sebuah tulisan yang pernah ada sebelumnya dan memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan adanya tinjauan ini dapat melihat dan mengetahui kesamaan dan perbandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penulisan proposal ini tidak lepas dari tinjauan kepustakaan yang didasarkan dari beberapa sumber. Tinjauan dan kajian yang dilakukan terhadap sejumlah sumber atau bahan yang bertujuan untuk

menemukan dan mengungkapkan data yang relevan. Kajian pustaka yang dimaksud dalam bab ini meliputi: (1) penelitian sebelumnya yang mengenai novel *Tabula Rasa* karya Ratih Kumala, (2) penelitian sebelumnya yang membahas tentang bahasa figuratif. Adapun beberapa kajian yang digunakan adalah sebagai berikut.

3. Penelitian pemajasan pada novel *Tabula Rasa* karya Ratih Kumala ialah penelitian yang menemukan beberapa penggunaan bahasa figuratif yang digunakan oleh penulis pada novel tersebut. Penelitian pada novel *Tabula Rasa* sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Suryani (2009) dengan judul penelitian “Novel *Tabula Rasa* Karya Ratih Kumala (Tinjauan Feminisme Sastra dan Nilai Pendidikan“. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan

oleh Suryani ialah menganalisis dari segi feminisme sastra dari novel tersebut, sedangkan peneliti menganalisis penggunaan majas oleh penulis. Selain itu, Esti Suryani menggunakan metode pencatatan dan wawancara, sedangkan peneliti menggunakan metode kepustakaan saat melakukan pengumpulan data. Selain terdapat perbedaan dari dua penelitian ini juga terdapat persamaan, yaitu kedua peneliti sama menganalisis keseluruhan dari isi novel.

4. Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Paramita (2010) dengan judul penelitian yaitu “Citra Wanita dalam Novel *Tabula Rasa* Karya Ratih Kumala: Tinjauan Sastra Feminisme Sastra”. Adapun perbedaan dalam dua penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paramita meneliti citra wanita dalam novel tersebut, sedangkan peneliti meneliti penggunaan pemajasan yang

digunakan oleh penulis. Persamaan dalam dua penelitian ini yaitu terletak pada penggunaan metode penelitian yaitu metode kepustakaan dan deskriptif kualitatif. Letak kekurangan dan kelebihan dalam dua penelitian ini yaitu Aan Sugiantomas membahas teori feminisme dan struktural secara luas, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada pemajasan pada novel, kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh Paramita yaitu ia juga mengulas teori struktural sehingga lebih mendapatkan pemahaman tentang unsur intrinsik dalam novel, sedangkan peneliti hanya membahas teori stilistika yang berkaitan dengan pemajasan dalam novel *Tabula Rasa* karya Ratih Kumala.

5. Dalam novel *Kabut Pantai Anyer* oleh Rahmanto. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teknik dialektika. Penelitian tersebut membahas latar sosiokultural dan unsur pembangun novel, sedangkan peneliti hanya meneliti penggunaan majas saja. Selain itu, penelitian tersebut membahas teori secara luas sehingga penelitian yang dibuat sangat detail, sedangkan kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus pada bahasa figuratif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) Latar sosiokultural pengarang yakni Anny Djati W lahir di Yogyakarta, 25 September 1953, (2) Tema novel ini tentang balas dendam karena perselingkuhan. Fakta cerita dalam penelitian ini: Alur novel ini adalah alur maju. Tokoh dalam novel ini adalah Atila, Dewi Retnoningsih (Mama), Dokter Agung Lukito, AKBP Rusdy Baharudin, dan Jasmine. Latar waktu yang terjadi

adalah tahun 2009. Latar tempat secara umum berada di Jakarta dan Banten. Latar sosial mengambil latar sosial pada kehidupan keluarga Atila yang berasal dari keluarga menengah ke atas, (3) Penggunaan bahasa figuratif yakni, majas, idiom, dan peribahasa, (4) Implementasi novel *Kabut Pantai Anyer* karya Anny Djati W dalam pembelajaran sastra di SMA khususnya kelas XI yaitu menggunakan SK 7 Memahami berbagai hakikat, novel Indonesia/ novel terjemahan, dan KD 7.2 Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ novel terjemahan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Marini (2010) yang berjudul “Analisis Stilistika Novel *Laskar Pelangi* karya Andrea Hinata” merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan keunikan

7. pemilihan dan pemakaian kosakata, kekhususan aspek morfologis dan sintaksis, pemakaian gaya bahasa figuratif sehingga teori yang digunakan banyak dan sangat luas. Sedangkan peneliti membahas mengenai bahasa figuratif yang meliputi pencitraan dan penyisiasatan struktur. Adapun Hasil penelitian oleh Eko Marini menunjukkan bahwa keunikan pemilihan dan pemakaian kosakata terdapat pada leksikon bahasa asing, leksikon bahasa Jawa, leksikon ilmu pengetahuan, kata sapaan, kata konotatif pada judul. Kekhususan aspek morfologis dalam novel Laskar Pelangi yaitu pada penggunaan afiksasi leksikon bahasa Jawa dan bahasa Inggris serta reduplikasi dalam leksikon bahasa Jawa. Kemudian aspek sintaksis meliputi penggunaan repetisi, kalimat majemuk dan pola kalimat inversi. Pemanfaatan gaya

bahasa figuratif yang unik dan menimbulkan efek-efek estetis pada pembaca yaitu idiom, arti kiasan, konotasi, metafora, metonimia, simile, personifikasi, dan hiperbola.

Landasan Teori

Teori bermamfaat sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Teori sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan dalam membedah apa yang menjadi fokus penelitian, karena teori merupakan landasan berpijak bagi seseorang peneliti secara terurai. Dasar-dasar teori yang digunakan sudah tentu kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan agar dalam penelitian memperoleh hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada landasan teori ini akan diuraikan beberapa teori yang peneliti gunakan untuk untuk melandasi penelitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah, 1) teori novel, 2) hakikat stilistika, 3) pemajasan dan, 4) penyiasatan struktur.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif karena penelitian dilakukan dengan pendekatan atau pemahaman terhadap objek kajian yang diteliti. Dengan metode penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Metode dalam penelitian ini juga sesuai dengan masalah dan tujuan yang ingin dicapai.

Metode Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumentasi dari

seseorang. Metode kepustakaan adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data serta dapat berbentuk karya misalnya karya seni, teks karya seperti cerpen. Metode pengumpulan data sangat penting dalam penelitian dikarenakan dapat menentukan keberhasilan dalam melakukan suatu penelitian. Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data-data penelitian. Berdasarkan hal tersebut, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan kepustakaan (Arikunto. 2014:201).

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, sesuai dengan yang dikatakan oleh Ratna (dalam Endaswara, 2013:177), bahwa metode deskriptif analitik adalah cara menguraikan sekaligus menganalisis. Penelitian deskriptif analitik dilakukan karena dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan fakta-fakta. Selanjutnya dianalisis dan

dipaparkan sesuai dengan data yang ada. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Memisahkan unsur sastra yang diambil dengan unsur sastra lainnya, kemudian menghubungkan dengan unsur bahasa khususnya bahasa figuratif.
- 2) Mengelompokkan data dengan sesuai dengan fokus penelitian yaitu bahasa figuratif yang dikaji dengan pendekatan stilistika.
- 3) Menyajikan data yang menunjukkan indikasi permasalahan yang diteliti sesuai dengan pengelompokkannya.
- 4) Analisis data atau inferensi. Inferensi merupakan penyimpulan atau pemaknaan terhadap hasil penelitian. Inferensi dilaksanakan dengan cara memaknai, menyimpulkan dan membandingkan data yang ditemukan dalam novel. Data tersebut diinterpretasikan menggunakan sosiologi sastra

dan dibuat simpulan-simpulan atas data yang ada.

HASIL DAN BAHASAN ANALISIS

“Kamu seperti menara. Selalu dapat ku lihat walau jauh dan di kerumunan orang. Ada sinergi di dalammu, karisma yang dulu sempat kunikmati dari dekat dan dalam jarak. Adalah pesona yang membuat pria bertekuk dan mencium ujung-ujung jarimu”. (hal. 3)

“Aku benar bukan? Kamu memang seperti menara. Orang-orang akan berkumpul padamu tanpa kamu berbuat apa-apa orang akan selalu tertarik untuk melihatmu karena kamu akan selalu terlihat di mana pun kau berada”. (hal. 30)

Dalam kutipan novel di atas menggunakan majas metafora yang menceritakan bahwa, “Galih” mengibaratkan “Khasnya” seperti menara, karena menari memiliki

ukuran yang sangat tinggi walau dilihat dari jarak jauh pun masih bisa dilihat orang di tengah keramaian dan karena keindahan pemandangan menara juga dapat menarik perhatian setiap orang untuk datang ke menara tersebut.

“Pergantian penjagapun berlangsung, yang lama melangkah keluar dan yang baru menggantikan masuk ke muka pintu gerbang Mausoleum. Seperti halnya prajurit istana di Inggris, mereka tidak boleh bergerak walau mungkin ada alat lewat dan mampir di hidung”. (hal. 6)

Dalam kutipan novel di atas majas metafora karena menceritakan bahwa pergantian penjaga gerbang “Mausoleum” seperti prajurit istana di Inggris yang selalu menjaga pintu gerbang istana dengan gagah dan disiplin tanpa bergerak sedikitpun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap keamanan istana.

“Aku Cuma nyengir tanda mengiyakan. Saat pesonanya seperti magnet, menuntun kepalaku untuk berputar melihat ke arahnya lagi, dia sudah tidak ada di sana. Hilang lagi. Ah... keluhku dalam hati”. (hal. 12)

Dalam kutipan novel di atas dikatakan majas metafora karena kalimat tersebut menceritakan bahwa keindahan pesona “Khasnaya” diibaratkan seperti magnet, karena magnet memiliki daya tarik menarik yang selalu menarik perhatian galih untuk selalu ingin melihat ke arah khasnaya dimana pun khasnaya berada

“Mungkin orang lain tidak akan tahan berada di posisiku, lebih memilih untuk tinggal dengan orang tua yang cerewet dan kebanyakan nasihat. Tetapi bagiku, mendengarkan wejangan Eyang Putri seperti diguyur hujan. Tanpa tekanan. Membuat aku merasa lebih baik”. (hal. 24)

Dalam kutipan novel di atas dapat dikatakan majas metafora, karena mendengar wejangan “Eyang Putri” yang terlalu banyak dan cerewet dalam memberi nasihat sehingga galis mengibatkannya seperti diguyur hujan yang semakin lama diguyur hujan akan menyebabkan sakit kepala. Begitu pula mendengar wejangan “Eyang Putri” yang terlalu banyak sehingga membuat galih sakit kepala mendengarnya.

“Sungguh aku minta maaf jika terlalu lancang berani mencoba menggapaimu seperti bintang, Mengangkatmu seperti dewi dan menjatuhkanmu kembali ke bumi nyata, terlempar di lautnya, cair, pasrah, pada benda bermolekul padat yang menjadi wadah. Mengikuti bentuk. Bukan sebagai gas yang bebas beterbangan di ruang dan tak beruang sekalipun”. (hal. 3 – 4)

“Galih” mendapatkan cintanya “Khasnaya” seperti menggapai bintang, karena jarak yang sangat jauh maka “Galih” harus menggapai dengan penuh perjuangan agar bisa sampai disana dan mendapatkan cinta “Khasnaya”. Namun, setelah “Galih” mendapatkan cinta khasnaya, cinta itu dilepaskan kembali dan melupakan cintanya terhadap “Khasnaya”. Oleh karena itu, kalimat di atas menggunakan majas metafora.

“Pernah suatu hari di suhu -20 derajat Celcius, pada saat dingin yang terlalu dingin hingga kuping dan hidung renyah seperti kerupuk saat tersenggol, aku iseng beli es krim gayaku ingin meniru orang Rusia, tapi setelah itu aku flu selama satu minggu”. (hal. 18)

Kutipan novel tersebut menggunakan majas metafora, karena dalam kutipan tersebut dikatakan suhu -20 derajat celcius seperti kerupuk yang tersenggol. Kerupuk memiliki

struktur yang ringan dan dipenuhi udara ketika kita memakannya. Jadi, suhu -20 derajat celsius yang dingin dirasakan dapat membuat kuping dan hidung dipenuhi udara dan terasa ringan, sehingga dapat membuat flu.

“Cinta adalah letupan perasaan yang paling aneh dan tidak terjelaskan, kesemuanya melebur menjadi satu. Ada tarik-menarik sekaligus tolak-menolak. Seperti atom, bagian terkecil kimiawi dari suatu elemen yang jika dipisah-pisahkan menjadi tidak kasat mata”. (hal. 42)

Penggunaan majas metafora dapat dilihat dari cinta itu seperti atom, atom di sini merupakan elemen terkecil dari kimiawi yang memiliki kekuatan tarik-menarik dan tolak menolak. Begitu pula dengan cinta, dapat menarik perhatian sehingga timbul perasaan, dapat juga menolak perasaan. Cinta itu hanya dapat dirasakan tidak dapat dilihat dengan mata. Apabila cinta itu dipisahkan maka tidak akan berarti apa-apa.

“Aku lagi cari obat, “jawabnya singkat sambil menunduk berusaha menyembunyikan wajahnya yang terlanjur basah oleh air mat. Tapi adiknya tidak hanya melihat air mata, melainkan juga peluh pada wajah kakaknya yang memerah seperti lobster rebus”. (hal. 55)

Lobster rebus di atas dapat diartikan dimana keadaan wajah si “Galih” memerah seperti kulit lobster dan penuh dengan cucuran keringat dan air mata. Wajah memerah dicampur dengan air mata dan keringat yang membuatnya seperti lobster rebus. Oleh karena itu, kutipan di atas menggunakan majas metafora.

“Kulihat jam tangan, waktu menunjukkan hampir pukul tiga pagi. Aku melihat kamu. Kau lunglai terkapar di kamar yang berantakan serta terikat di tempat tidur, menyadari diriku mencintaimu seperti pagi

mencintai matahari dan kalangan mencintai rembulan.” (hal. 82)

Pada kalimat tersebut menggunakan majas metafora, karena dalam kalimat terdapat kata seperti pagi mencintai matahari dan kalangan mencintai rembulan dimana matahari akan selalu terbit di pagi hari dan matahari akan senantiasa selalu menemani pagiwalaupun cuaca sedang mendung, begitu pula perasaan “Galih” pada “Khasnaya” yang akan selalu ada bagaimana pun keadaannya.

“Negeri ini hanya punya dua musim.Panas dan hujan.Ini November, seharusnya angin membawa hujan.Sebab cuaca selalu berputar.Tapi, panas di luar seperti tak bisa diajak kompromi.Panas yang membakar bumi serta kulit-kulit yang bahkan terlindungi.Panas (apalagi ditengah hari bolong) selalu bikin orang emosi. Ada pepatah

mengatakan’pikirkan dengan kepala dingin’ sebab kebekuan akan membuat orang merasa sejuk, sedangkan panasnya matahari hingga ubun-ubun membuat orang tak mampu berpikir jernih karena tengkorak yang melindungi otak kepanasan-otak pun ikut terbakar. Siap dihadirkan panas, ingin semua serba cepat, secepat makanan siap saji”. (hal. 69 - 70)

Kalimat di atas menggunakan majas hiperbola, karena dalam kalimat tersebut melebih-lebihkan panas matahari yang dikatakan dapat membakar bumi dan membakar kulit, selain itu juga panas matahari dikatakan dapat membuat orang emosi dengan sengatannya yang panas terik karena panasnya membuat tengkorak ikut terbakar.

“Ia memberiku kehangatan dan duduk di tempat tidurku, memandangi dan tersenyum damai.Ia adalah bagian dari diriku.Rimbang.

Aku tahu dia adalah Rimbang sebab aromanya yang manis menusuk masuk ke dalam nostrilku yang kecil. Apakah Rimbang telah moksa?.” (hal. 77)

Pada kalimat di atas menggunakan majas hiperbola karena dalam kutipan tersebut menggambarkan dan melebih-lebihkan aroma dari “Rimbang” yang sangat menyengat sampai menusuk paru-paru sehingga dapat dikenali dengan mudahnya oleh “Raras”.

“Aku selalu menyukai tempat ini. Sedari pertama aku ke sini, aku ingat mungkin itu bulan Mei atau Juni sebab saat itu hatiku tidak lagi bergelora cintanya seperti nasi yang telah tanak, melainkan, melainkan hangat (di negeri empat musim, musim panas selalu identik dengan *summer love*).” (hal. 70)

Kutipan di atas menggunakan majas metafora karena menunjukkan perasaan “Galih” tidak sama seperti waktu pertama ke taman tersebut. Ia dulu sangat menyukai tempat itu, namun sekarang berubah dan cintanya tidak bergelora lagi.

“Hawa panas tubuh bertubrukan dengan angin dingin berhembus dari jendela. Angin musim dingin masih sangat terasa, salju pun belum lagi mau mengalah dengan matahari, membuat kulit wajah orang-orang jadi merah-merah, ia tidur dengan pakaian lengkap dan *beater* terlalu panas”. (hal. 54)

Kutipan di atas menggunakan majas personifikasi karena pada kutipan tersebut dijelaskan bahwa hawa panas melakukan tindakan bertubrukan dengan angin dingin dan salju melakukan tindakan ingin mengalahkan matahari.

“Memandang lukisannya sebentar, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Rasanya waktu

seperti melambat. Limabelas menit lebih berapa detik, waktu di jam tanganku. Tapi, aku merasa lebih lama dari itu”. (hal. 8)

Pada kalimat di atas menggunakan majas repetisi karena menggunakan kata menit secara berulang-ulang dalam satu kalimat yang dapat dilihat dari lima menit, sepuluh menit, dan lima belas menit, dalam kalimat tersebut kata menit selalu di ulang-ulang walaupun angka yang mendahuluinya selalu berbeda-beda.

“terus... kita gimana?: dia bilang mungkin dirinya akan menikahi gadis itu, aku diam sedetik, dua detik, tiga detik, sambil menahan tubuhku yang rasanya mulai kebat-kebit”. (Hal. 81)

Pada kalimat di atas menggunakan majas repetisi karena menggunakan kata sedetik, dua detik, tiga detik secara berulang-ulang dalam satu kalimat walaupun angka yang mendahuluinya selalu berbeda-beda.

“Aku hanya salah satu dari sekian puluh, ratus bahkan mungkin ribu orang yang datang ke Red Square untuk menikmati keindahannya, itulah aku baginya. Berlalu, berlalu, ber-la-lu, b e r l a l u... dan waktu seperti dibangun lagi. Waktu berjalan normal. Samar-samar terdengar di antara telinga yang tiba-tiba kedap suara, angin, dingin, dan “...ya, Lih? Lih... Galih! *Kok* bengong sih? Hei, kamu lihat apa”. (hal. 8)

Pada kalimat tersebut menggunakan majas asindeton karena mengungkapkan suatu kalimat tanpa adanya kata hubung seperti contoh mengungkapkan kata kedap suara, angin, dingin, secara berurutan tanpa kata penghubung seperti *atau* dan *dan*.

“Raras benci sekali, rasanya sudah ke ubun-ubun, ingin meludahi. Kenapa mesti ada mahluk laknat seperti dia, pikir Raras. Lucifer datang

lagi, menyetani orang-orang yang memang sudah kesetanan, bahkan menyetani Violet yang sudah mengusir jauh segala setan seperti aku menyemprot habis nyamuk-nyamuk yang bernyanyi ‘nguing-nguing’ ditelingaku. (hal. 95)

Pada kalimat tersebut menggunakan majas metafora karena “Raras” merupakan orang-orang laknat seperti ia menyemprot habis nyamuk-nyamuk, nyamuk-nyamuk berarti orang-orang yang suka mengganggu dan bahagia di atas penderitaan orang, yang mana orang-orang seperti itu ingin dibasmi oleh “Raras”.

“Vi, apa kamu merasa demikian?Badanmu kini hanya tulang terbungkus kulit.Cekung mata dan kantong di bawahnya yang seharusnya tidak muncul pada usiamu.Aku selalu menganggap rambutmu jelek, kaku seperti sapu ijuk.

Rambut keriting yang kau luruskan dengan cara di papan demi kepemilikan seperti model iklan sampo”. (hal. 100)

Pada kalimat di atas menggunakan majas metafora karena dalam kalimat tersebut menggambarkan rambut yang keriting kemudian diluruskan agar tampak seperti model iklan sampo yang rambutnya bagus, tetapi rambut tersebut malah terlihat kaku seperti sapu ijuk yang terlihat kasar.

“Aku tau malam itu mami menangis tersedusedu.Yang ku dengar adalah suara papi yang berdengung seperti tawon, mengomel dan menyumpahi anaknya yang tak tau di untung, aku tak peduli, entah beberapa saat atau hari atau jam kemudian, tiba-tiba aku sudah di tempat yang ku sebut penjara”. (hal. 93)

Majas yang digunakan dalam kalimat di atas yaitu majas

metafora karena suara keras papi yang menyumpahi anaknya sangat terdengar keras seperti suara tawon yang berterbangan ketika sarangnya diusik oleh sesuatu, bukan hanya satu tawon tetapi satu koloni berterbangan karena merasa terusik oleh sesuatu yang menggangukannya.

Relevansi Majas Terhadap Pembelajaran Bahasa dan Sastra di SMA/SMK

Sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia, sudah sepatutnya memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diterapkan di sekolah. Selain itu, materi pembelajaran juga harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru yang kreatif dan cerdas akan memilih materi pembelajaran dengan contoh karya-karya sastra yang baik dan bermutu, karena pembelajaran sastra dapat membentuk karakter kepribadian dan moral siswa.

Hal ini sesuai dengan kurikulum sastra di tingkat SMA

kelas XII dengan kompetensi dasar sebagai berikut.

1. KD 3.7 yaitu menilai isi dua buku fiksi (kumpulan cerita pendek atau kumpulan puisi) dan satu buku pengayaan (nonfiksi) yang dibaca, dilanjutkan dengan KD 4.7 yaitu menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu topik.
2. KD 3.8 yaitu menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca, dilanjutkan dengan KD 4.8 yaitu menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang.
3. KD 3.9 yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel, dilanjutkan dengan KD 4.9 yaitu merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan.

Sesuai dengan kompetensi di atas, siswa diajak menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada novel dengan menentukan unsur intrinsik novel yang meliputi tema,

tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, latar dan amanat. Selain menganalisis, siswa juga diharapkan mampu menanggapi mengenai penggunaan bahasa figuratif oleh pengarang dalam menceritakan maksudnya yang terdapat di dalam karya sastra yang telah dibaca, dilanjutkan dengan membuat sebuah laporan hasil dari penilaian karya sastra. Setelah melakukan analisis dan penilaian, siswa diajak melatih berimajinasi dengan cara memproduksi karya sastra sesuai pengalaman siswa. Oleh sebab itu, penelitian mengenai bahasa figuratif sangat bermanfaat dalam melatih siswa untuk menganalisis terutama unsur intrinsik pada novel. Selain itu, mengajarkan dan memperkenalkan jenis-jenis bahasa figuratif yang digunakan dalam membuat karya sastra.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan majas dalam novel “Tabula Rasa” karya “Ratih

Kumala” yakni, majas metafora, repetisi, asindenton, personifikasi, dan hiperbola. Majas yang paling dominan digunakan dalam novel “Tabula Rasa” adalah majas metafora, karena dalam novel tersebut lebih banyak membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain melalui ciri-ciri kesamaan antara keduanya, tingkah laku, dan sebagainya.

2. Relevansi pemajasan dalam pembelajaran bahasa dan sastra di SMA/SMK khususnya kelas XII yaitu siswa diajak menganalisis unsur intrinsik pada novel yang meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, latar dan amanat. Selain menganalisis, siswa juga diharapkan mampu menanggapi mengenai penggunaan bahasa figuratif. Kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah laporan hasil dari penilaian karya sastra. Setelah melakukan analisis dan penilaian, siswa diajak melatih berimajinasi dengan cara memproduksi karya sastra sesuai

pengalaman siswa. Oleh sebab itu, penelitian mengenai bahasa figuratif sangat bermanfaat dalam melatih siswa untuk menganalisis unsur intrinsik pada novel. Selain itu, dapat mengajarkan dan memperkenalkan jenis-jenis bahasa figuratif yang digunakan dalam membuat karya sastra.

Saran-saran

Kajian stilistika terhadap novel sangat penting peranannya pada perkembangan studi stilistika di Indonesia khususnya di Program Pascasarjana IKIP PGRI Bali. Studi stilistika ini mampu menemukan perihal kebahasaan, dan kesusastraan sebagai objeknya. Terkait dengan kajian stilistika ini maka ada beberapa saran untuk pembaca dan penelitian selanjutnya sebagai berikut.

1. Pembaca novel "Tabula Rasa" khususnya para siswa dengan pemahaman yang tinggi hendaknya dapat mengambil nilai positif dan dapat menghindari nilai-nilai negatif dari novel tersebut. Ajaran positif

berpakebaikan dapat diambil sebagai cermin dan pedoman bagi kehidupan. Ajaran negatif berupa ketidakbaikan atau keburukan sifat seseorang seperti perilaku sebagai homoseksual dan pecandu narkoba sebisa mungkin dihindari karena bertentangan dengan norma-norma agama maupun moral.

Kepada Guru Bahasa dan Sastra Indonesia, Novel "Tabula Rasa" karya "Ratih Kumala" ini merupakan novel bagus yang dapat dijadikan alternatif.

REVERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Endaswara, Suwardi. 2013. *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: CAPS.
- Karmini, Ni Nyoman. 2011. *Teori Pengkajian Prosa Fiksi dan Drama*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Kumala, Ratih. 2016. *Tabula Rasa*. Jakarta: PT Kompas Gramedia.
- Keraf, Gorys. 1986. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia.

- Nurgiyantoro, Burhan. 2013. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Paramita, Ajeng Ayu. 2010. "Citra Wanita dalam *Novel Tabula Rasa* Karya Ratih Kumala: Tinjauan Feminisme Sastra". Surakarta: Universitas Muhamadiyah.
- Rahmanto, Aris. 2017. "Penggunaan Bahasa Figuratif dalam *Novel Kabut Pantai Anyer* Karya Any Djati W.": Kajian Stilistika dan Implementasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA. Surakarta: Universitas Muhamadiyah.
- Kutha, Ratna Nyoman. 2015. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryani, Esti. 2009. "*Novel Tabula Rasa* karya Ratih Kumala (Tinjauan feminisme Sastra dan Nilai Pendidikan)". Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Teeuw, A.1984. *Sastra dan Ilmu Sastra*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Tarigan, Henry Guntur. 2013. *Pengajaran Gaya Bahasa*. Bandung: CV Angkasa
- Wahyuni, Ristri. 2014. *Kitab Lengkap Puisi, Prosa, dan Pantun Lama*. Yogyakarta: Saufa.